

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ХЛОПКОВОДЧЕСКИХ РАЙОНОВ, КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ НА ОСВОЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Тургунов Абдурахман Гуломжон углы

старший преподаватель кафедры Всемирной истории АндГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6244056>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 09 февраль 2022 г.
Утверждено: 14 февраль 2022 г.
Опубликовано: 19 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Центральной Фергана,
хлопководства,
иригационные и
мелиоративные
мероприятия, новых
земель, гектар, Боз,
Джумашой, Язъяван,
Балыкчи, Улугнор,
колхозов и совхозов.

В Ферганской долине освоены крупные заброшенные земли. На освоенных землях созданы новые районы, колхозы и совхозы, специализирующиеся на хлопководстве. В частности, на вновь осваиваемых землях Центральной Ферганы-Бозском, Улугнорском, Задарьинском, Язъяванском были созданы хлопководческие районы. Эти процессы, в свою очередь, оказали существенное влияние на коренное преобразование этих регионов. Особое внимание уделялось также выращиванию хлопка в колхозах и совхозах, созданных в освоенных районах. В результате

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе архивных источников и первичной литературы анализируется создание новых хлопководческих районов, колхозов, совхозов на осваиваемых землях Андижанской области Центральной Ферганы и его последствия.

объемы выращивания хлопка в центре из года в год возрастали, и особое внимание уделялось иригационным и благо устроительным работам в этих хозяйствах.

3 января 1953 года Управление совхозов (хлопководства) Министерства хлопководства СССР издала приказ «О проведении в 1953 году восстановительных работ в связи с переходом на новую оросительную сеть в хлопководческих хозяйствах». [1.С.201] Подробно описаны работы по переходу на новую оросительную сеть в совхозах, иригационные и мелиоративные мероприятия, их состояние.

Кроме того, по состоянию на 1 января 1953 г. реконструкция оросительной сети в республике проведена на 37,5 тыс. га, что составляет 46% от намеченного плана. Отмечено, что она выполнена в объеме 23 февраля 1953 года в соответствии с приказом Управления хлопковых хозяйств Министерства хлопка СССР «О мерах по ускорению перехода на новую оросительную сеть» проанализировано осуществление перехода на новую оросительную сеть в реорганизованные хлопковые хозяйства Министерства хлопка. [2. С.46]

За короткий период после 1953 года на месте пустынь Центральной Ферганы были построены колхозы и городки, построены школы, клубы, водопроводы, больницы, детские учреждения, радиостанции. Также в поселках Боз, Джумашой, Язъяван, Балыкчи, Улугнор проживало большинство застройщиков Центральной Ферганы, и эти земли стали центром охраняемых колхозов и совхозов. После сентябрьского (1953 г.) Пленума бывшего МК КПСС для членов колхозов и совхозов во вновь созданной орошаемой зоне области было построено около 5000 домов и жилищ. [3. С.46]

29 сентября 1954 года ЦК КП Узбекистана и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по хозяйственному освоению новых и пустырей в Центральной Фергане». [4. С.52] Были проведены некоторые мероприятия по освоению новых земель. Поэтому колхозы Ферганской, Наманганской и Андижанской областей освоили запасные земли в Бозском, Момаханском и других массивах и

сумели получить высокие урожаи. В 1953 г. передвижные колхозы Центральной Ферганы добились следующих урожаев хлопка: Передвижной колхоз им. Кирова Бозского района собрал 25,3 тыс. тонн хлопка. В результате освоения целинных территорий были образованы Бозский, Задарьинский и Язъяванский административные районы и создано 10 машинно-тракторных станций. Советская власть сверху определила допустимость проведения ряда агротехнических мероприятий при органическом обеспечении своего урожая хлопком. Одним из них было внедрение механизированной уборки хлопка в колхозах и совхозах. Однако их деятельность не всегда удовлетворяла прежнее правительство. В частности, 21 октября 1954 года Совет Министров СССР, Узбекский КПМК принял постановление «О неудовлетворительном использовании хлопкоуборочных машин в колхозах республики».

По итогам Совет Министров, эти хлопкоуборочные машины используются не полностью и не эффективно, а также во многих колхозах (особенно в Ферганской долине), МТС, совхозах, специализирующихся на хлопководстве, хлопковые поля не обрабатываются техникой и многие машины простаивают из-за технических недостатков. Большинство из них собирали по 100-200 кг хлопка в сутки. [5. С. 52]

В целях дальнейшего ускорения хлопководства в будущем центром были даны различные поручения по расширению площади орошаемых

культур в стране, а также в Ферганской долине. В результате этой политики в 1954 г. посевные площади в Андижанской области достигли 164,7 тыс. га (в 1953 г. - 150 тыс. га). Урожайность хлопка в районе в 1953 г. составила 24 ц/га, а в 1954 г. средняя урожайность — 28,5 ц/га. За последние пять лет в сельскохозяйственное использование введено 48 тысяч гектаров новых пахотных земель области, в том числе 32 тысячи гектаров орошаемых земель и 16 тысяч гектаров земель, не используемых для орошения. [6. С. 113]

Только в 1954 г. в области было освоено 15,9 тыс. га новых земель. На этих освоенных землях были созданы новые хлопководческие колхозы и совхозы. С 1950 по 1954 год в Бозском районе Андижанской области было освоено 2803 га новых пахотных земель, а в 1953-1958 годах освоено и введено в сельскохозяйственное использование 2960 га целинных зон. В частности, в колхозе Ленина - 679, в колхозе "XVII съезд партии" - 451, в совхозе имени Кирова - 440, в совхозе имени Ахунбобоева - 408, в совхозе имени Ленина - 268, в совхозе им. Сталина - 194, в совхозе им. Калинина - 205 гектаров целинных земель. [7. С. 5]

Следует отметить, что в 1955 году впервые в истории Боза был выполнен государственный план по производству хлопка. Велики были заслуги ряда колхозов, бригад и частей. В частности, колхоз Шверника дал 17,9 тыс. га из 630 га земли, выполнив план урожайности на 105,21%. В то же время колхоз им. Кирова дал 17,8 тыс. га земли на 1193 га,

что составляет 103,47 % от плана, выполнил его на 103,19 %.

В хозяйствах Бозского района данный план правительства имеет следующие показатели по сравнению с предыдущим годом. В 1955 году 7 из 10 колхозов района выполнили план урожая с гектара по сравнению с 1954 годом. В частности, колхоз «XVII съезд партии» в 1954 г. получил 15,82 ц/га. В 1955 г. этот показатель составлял 17,1 ц. и 17,8 ц, колхоз имени Сталина Хавасского сельсовета района - 14,10 ц. и 18,4 ц, колхоз Гулистан - 8,60 ц. и 10,6 ц, колхоз имени Сталина Калининского сельсовета района - 9 тс. и 11,2 ц. и колхоз Калинина - 11,7 ц. и 13,4 ц., хутор Жданова - 12,3 ц/га в 1954 г. урожай хлопка в 1955 г. составил 14,1 ц. взял хлопок и увеличил его на 1,8 ц. Суммарная средняя по области составляет 14,55 ц/га. Средняя урожайность хлопка в 1955 году составила 15,83 ц/га. В 1955 г. по сравнению с 1954 г. - 1,28 ц/га. [8. С. 8] Завезено более 1 млн тонн хлопко-сырца. В 1956 г. план правительства выполнили 63 из 102 бригад в хозяйствах района и 290 из 488 отрядов.

6-я бригада колхоза имени Шверника под руководством А. Убайдуллаева собрала 31,1 центнера с 60 га. 7-я бригада Кировского хозяйства под руководством Ю. Ибрагимова выполнила план производства хлопка на 129%, получив 28,7 тыс. тонн хлопка с 58,5 га.

В 1958 году районному правительству удалось выполнить план производства хлопка на 110,36%. Здесь семи колхозам удалось досрочно выполнить план производительности. В

частности, хозплан им. Калинина - 129,2 %, совхоз им. Жданова - 117,92 %, совхоз имени "XVII съезд партии" - 113,84 %, совхоз "Ленинчи" - 113,28 %, совхоз им. Кирова - 109,71 %. , колхоз имени Ахунбобоева - 103,9%, колхоз имени Сталина - 102,15%. Также этот госплан выполнили 69 из 76 бригад и 272 части из 300. [9. С. 27]

В 1961 году валовой сбор хлопка в совхозе «Мингбулак» Балыкчинского района Андижанской области составил 3559,5 тонны. сформировался. В колхозе "Галаба" этого района снижение урожайности составило 8,3 ц/га, а в колхозе Орженикидзе - 6 ц/га. [10. С. 53] До 1957 года совхоз «Мингбулак» собирал 9-10 тысяч тонн хлопка, но в последние годы эта цифра увеличилась. Здесь работали передовые бригады Т.Азимова, М.Мирабдуллаева, А.Джабборова, А.Юлдашева, М.Хусанова, Т.Ахмедова по увеличению урожая хлопка. На пути развития хлопководства были реконструированы каналы, в результате чего сельскохозяйственные угодья были лучше обеспечены ресурсами, чем в предыдущие годы, постоянно пополнялся автопарк. В 1961 году для этого хозяйства было закуплено 5 экскаваторов, 5 скреперов и 3 трактора. По состоянию на 1963 г. 5000 т. резерв первого сорта сдал хлопок страны, выполнив таким образом госплан на 113,06%. В 1963 году совхоз произвел на 1000 тонн больше, чем в 1962 году. Избыток хлопка был собран в машине. В результате применения техники колхоз «Мингбулак» в 1960-1963 годах освоил дополнительно 2250 га песчаных и солончаковых земель и стал самым крупным хозяйством в

Центральной Фергане. В хозяйстве выращивали только хлопок на 3405 га. [3. С. 37]

21 марта 1962 года Бюро Андижанского обкома Коммунистической партии Узбекистана приняло постановление «О серьезных недостатках в освоении и использовании орошаемых земель в колхозах и совхозах Андижанской области». [11. С. 39] В итоге за первые три года семилетки в Андижанской области должны были освоить 20,5 тыс. га, а на практике получилось 10,6 тыс. га или 51%. В частности, в Центральной Фергане открыто 9,6 тыс. га земли. Из 20 районов Центральной Ферганы только Балыкчинский в 1959 г., Чинабадский и Туракурганский в 1960 г., Джалал-Абадский, Мархаматский и Пахтаабадский в 1961 г. выполнили план освоения серых не освоенных земель, Алтынкульский, Избасканский, Наманганский, Московский (Шахриханский), Янгикурганский и другие районы не смогли в полной мере реализовать свои планы развития целинных земель. Неполное освоение целеных земель в указанных районах Андижанской области связано с безразличием местного руководства, безответственностью некоторых хозяйственников и необеспечением своевременного выполнения работ.

Тому, что планы посева земель Центральной Ферганы не выполнялись колхозами и совхозами годами, способствовали следующие факторы:

- Во-первых, освоение новых земель подвижными бригадами себя не оправдало;

- Члены мобильной бригады приезжали на новые земли только весной, а зимой возвращались в свои колхозы. В свою очередь, это было связано с нехваткой жилья и отсутствием кредита на строительство мобильных бригад. Поэтому осенне-зимние агротехнические мероприятия весной были некачественными из-за задержек;

- Трест «Ферганаводстрой» очень поздно подготовил новые земли с помощью землеройной техники: скреперов, бульдозеров, плугов и кранов. Вместо того, чтобы завершить работы по подготовке земли к 1 января, трест сможет сделать это к маю следующего года. Почвы, подготовленные в марте и апреле, были плохо промыты и наблюдались сильные процессы засоления. Именно по этой причине колхозы и совхозы долины давали очень низкие урожаи хлопка. Несмотря на ряд недостатков в вышеперечисленных агротехнических мероприятиях, в соответствии с указаниями центра увеличен объем орошаемой пашни, специализирующейся на хлопководстве.

В 1972 г. общая площадь совхоза «XX съезд партии» составляла 992 га, из них под хлопчатником — 808 га, или 80,1 % от общей площади земель. [12. С. 51]

В том же году было обработано 24 547 га сельхозугодий района. Его 19 600 гектаров были хлопковыми полями. До 4 ноября 1972 г. колхозы и совхозы района поставили в страны бывшего Советского Союза 47 тыс. Колхоз Карла Маркса - 3600 т., колхоз Тельмана - 3182 т, колхоз "XX съезд партии" - 3087 т, совхоз "XXIV съезд партии" - 2844 т, совхоз "Ленинчи" - 2711 т. т., колхоз Жданова - 2693 т.,

колхоз Энгельса - 2427 тн, колхоз Калинина - 2361 тн, колхоз Янги Хаёт - 2163 тн, колхоз Янги Турмуш - 1394 тн, колхоз Ок Олтин - 1290 тн, Колхоз «Путь Ленина» - 1192 тн., колхоз «Коммунизм» - 1123 тн. [13. С. 49]

По заданию центра, в 1970-е годы для защиты пашни колхозов и совхозов от различных болезней и повышения урожайности широко применялись ядовитые препараты. Однако из-за нехватки специалистов в колхозах и совхозах не в полной мере соблюдались необходимые правила применения ядохимикатов, гербицидов. Например, в колхозах Энгельса и Тельмана минеральные удобрения и гербициды хранятся в районе мастерских, где работают рабочие, или в 30 м от колхоза Карла Маркса. находился рядом. Также эти склады не соответствовали обычным санитарно-гигиеническим требованиям. Из-за отсутствия во многих хозяйствах стандартных складов ядовитые препараты хранились в непригодных для этого зданиях вблизи населенных пунктов, что наносило большой ущерб здоровью населения. [14. С. 7] Прежнее руководство Союза не так интересовало здоровье населения, поэтому из года в год увеличивали свои годовые планы по заводу хлопка.

Следует отметить, что до 1960 года для орошения регулярно использовалось около 50 км воды рек Амударья и Сырдарья, великих рек Средней Азии. В этом регионе 5,2 млн. орошалось более 10 000 га земли, из расчета на один гектар в год использовалось почти 10 000 га воды. Но за следующую четверть века еще 1,7 млн

человек в регионе. (особенно земли Центральной Ферганы и Мирзачула) и поступление воды в море было полностью прекращено. Около 55 км воды сейчас используется для орошения, но расход воды на гектар вновь выводимых культур увеличился в 3,5 раза до 35 000 м³ в год. [15. С. 55-56] В этот период, благодаря усилиям руководства республики, значительным инвестициям в Узбекской ССР из бюджета Союза, в 1960-1970-х годах развилось крупное орошаемое земледелие. С одной стороны, это в какой-то мере решило проблему демографии и занятости за счет вовлечения большинства населения в сельскохозяйственное производство республики. В то же время массовая мелиорация имела и серьезные экологические последствия: Аральское море стало быстро высыхать, большие площади стали засоленными и непригодными для использования. [16. С. 214]

Однако, несмотря на то, что открытие целинных земель и орошение стали причиной Аральской трагедии, освоение новых земель в республике было серьезно затруднено. По мере увеличения объема орошаемой пашни на освоенных землях росло и водопотребление. Только в Узбекистане с 1975 по 1980 год погибло около 1 млн человек. Были освоены заповедные земли. Также и в других союзных республиках были созданы огромные площади, а вода двух великих рек была разделена на каналы и другие оросительные сети, лишив их возможности достигать Аральского моря. [17. С. 34]

Поэтому стремительное строительство множества ирригационных сетей в Средней Азии, а также регулярная подача воды местным населенным пунктам и действующим промышленным предприятиям привели к гибели масштабной трагедии - Аральского моря. До недавнего времени о новых землях, взятых из пустыни и орошаемых, говорили с помпой. В то же время немыслимо было, чтобы эта вода была взята из Аральского моря, «обезболена». [18. С. 515] В результате глобальной Аральской трагедии, имевшей место при развитии ирригации и ирригационных работ в советское время, выявились многие негативные аспекты, связанные со здоровьем населения.

Зарубежные ученые правильно оценили трагедию Аральского моря, происшедшую одновременно с освоением новых земель и ускорением ирригационных работ на этих землях. В частности, Ф. Миклин, известный американский географ, непосредственно изучавший Аральское море, оценил объем моря в советское время, постепенно сошло на нет непрерывное сокращение его площади. В 1960-е и 1980-е годы объем этого моря составлял почти на 13 метров, а его площадь уменьшилась на 40%. [19. С. 1170]

В заключение следует отметить, что со второй половины 1950-х до второй половины 1970-х годов Советское государство развернуло атаку на освоение песчаных пустынь Центральной Ферганы, которая постепенно усиливалась во всем регионе. В освоенных районах

построены новые хлопковые поля, поселки, школы и детские сады. Резкий подъем хлопковой монополии, под влиянием которой республика, а также освоение и орошение заповедных территорий в долине, в конечном итоге способствовали трагедии Аральского моря.

Самое главное, в соответствии с переселенческой политикой советского правительства для развития деятельности в Центральной Фергане, семьи из разных уголков республики были насильственно и добровольно переселены. Однако многие семьи не смогли навсегда поселиться на вновь открытых землях. Потому что условия жизни в пустынях долины (Боз, Задарья, Язьяван, Улугнор) были невыносимыми. Основной проблемой в этих районах является нехватка питьевой воды. В результате многие семьи были вынуждены вернуться туда, откуда они ранее приехали. В таких случаях бывшие правительственные чиновники

применяли к ним колониальные административные санкции. Это видно по лозунгам, побуждающим людей к труду, например, «Освоение пустыни — дело смелых» в духе колониализма. В результате создания колхозов и совхозов вместо Центральной Ферганской пустыни площади хлопчатника в области расширились. На вновь осваиваемые орошаемые земли направлялись и мобильные бригады колхозов. Однако бытовые и культурно-бытовые условия во многих хозяйствах были неудовлетворительными. Поэтому работа, которая должна была быть выполнена по плану, не завершена. К сожалению, как и во всей республике, большая часть выращиваемого в области хлопка вывозилась в центр. Кроме того, создание новых районов, городов и новых поселений на месте запасных земель в долине создало некоторый комфорт в условиях жизни местных жителей, многие годы проживающих в определенных районах.

ЛИТЕРАТУРА:

1. НА Р Уз, Р.2138-фонд, 1-оп., 772-дело, 201-ст..
2. НА Р Уз, Р.2138-фонд, 1- оп., 782-дело, 46-ст..
3. Наринский К.М. Яшнаган кўриқ (Ўзбекистон меҳнаткашларининг Марказий Фарғонадаги кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш тажрибалари).–Тошкент: Ўзбекистон, 1965. -Б.46.
4. ФВДА, 1151-фонд, 1-оп., 12-дело, 52-ст..
5. НА Р Уз, Р.2138-фонд, 1- оп., 782-дело, 52-ст. .
6. ПАА РУз ОАО, 1-фонд, 1-оп., 1052-дело, 113-ст..
7. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 1-оп., 201-дело, 5-ст..
8. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 1-оп., 133-дело, 8-ст..
9. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 1-оп., 133-дело, 27-ст..
10. НА ОАО, 612-фонд, 1-оп., 6-дело, 53 -ст.
11. НА ОАО, 612-фонд, 1-оп., 6-дело, 39-ст.
12. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 2-оп., 1287-дело, 51-ст..

13. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 2-оп., 1274-дело, 49-ст..
14. ПАА РУз ОАО, 155-фонд, 2-оп., 1285-дело, 7-ст..
15. Камолов Б. Оролни тиклаш мумкин! // Инсон ва сиёсат.–Тошкент, 1991. -№ 1.–Б.55 - 56.
16. Рашидова Г., Комилов Д. Шароф Рашидов: Инсон–давр кўзгусида ва давр-инсон тақдирида.–Тошкент: Тасвир, 2017.–Б.214.
17. Комиренко П. Орол ва Оролбўйи билан юзма-юз // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.– Тошкент, 1990. -№7.–Б.34.
18. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари.–Тошкент: Ўзбекистон, 1998.–Б.515.
19. Micklin P.P. Desiccation of the Aral Sea: A water management disaster in the Soviet Union // Science, Volume 241.–Washington,1988.–p.1170.